

СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Мирзаева Шахноза Машрабовна

+998946577599

shaxnoza3717@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются сущность международных стратегических альянсов в современном международном бизнесе, влияние деятельности компании “ООО Лукойл-Узбекистан” на отрасль, перспективы развития стратегических альянсов в газодобывающей отрасли.

Ключевые слова: стратегические альянсы, интеграция, обмен опытом, партнёры, компании, слияние, взаимовыгодный договор, ресурсы.

В современном мире в условиях глобализации и интеграции мировой экономики международные стратегические альянсы являются естественным и важным аспектом развития экономик стран и мировой экономики в целом. Стремление представителей бизнеса расширять свои возможности и выйти на международный уровень приводит к активному осуществлению взаимодействий и кооперации между компаниями разных стран. Интеграция позволяет расширить рынок сбыта за счет иностранного потребителя, способствует обмену опытом и знаниями специалистов, позволяя осваивать новые технологии и повышать конкурентоспособность за счет качества.

Стратегические альянсы можно определить, как долгосрочное, взаимовыгодное объединение предприятий-партнеров, сохраняющих свою самостоятельность, в целях координации совместных действий и обеспечения конкурентных преимуществ.

Альянсы лучше всего подходят для объединения «раздробленных», «распыленных» знаний в условиях постоянно меняющейся внешней среды. При высокой нестабильности внешней среды альянсы особенно хороши для ускорения организационного обучения и уменьшения стратегической неопределенности.

Альянсы более распространены в молодых, динамичных и высокотехнологичных сферах: биотехнология, мультимедиа, телекоммуникации, компьютеры. По сравнению с США в Европе и Азии стратегические альянсы шире распространены в таких «традиционных» отраслях, как услуги, транспорт, логистика.

Для положительного эффекта от стратегических альянсов, прежде всего, следует заранее проанализировать совместимость будущего партнера по альянсу с

собственной компанией. Вне зависимости от типа, альянс будет максимально успешен, если товары и услуги, производимые партнерами, дополняют друг друга на рынке, а не являются конкурентами. Результат функционирования альянса во многом зависит от степени доверия между партнерами. Успешный опыт японских компаний, заключавших стратегические альянсы с американскими фирмами, показывает, что при вступлении в альянс необходимо как можно скорее и тщательнее ознакомиться с ключевыми технологиями и производственными практиками партнера в наиболее успешных областях его деятельности, чтобы быстро и эффективно интегрировать их в собственную деятельность. Наконец, альянс следует рассматривать в качестве временной формы кооперации и конвергенции, и расторгнуть его, как только он станет невыгодным.

Ведущим фактором эффективности функционирования альянсов является качество его участников. Несовершенство этого фактора может привести к неэффективному и нерациональному функционированию стратегического альянса, и как результат – к неудаче и краху альянса. Партнеры по альянсу должны как можно лучше дополнять возможности друг друга. Для самого точного определения потенциальных партнеров, компания должна определить перечень своих возможностей, а также перечень своих слабых мест, то есть того, чего ей не хватает для успешного функционирования. Тогда добирать следует партнеров, которые будут заполнять эти слабые места.

Анализ феномена стратегических альянсов в современной экономике - задача комплексная, требующая коллективных усилий экономистов и практиков. Ее решение позволит отечественным предпринимателям использовать научно обоснованные рекомендации и принимать стратегические решения о развитии межфирменных связей и отношений, успешно осуществляя инновационные прорывы и проводя экспансию на международных рынках.

Альянсы существуют на протяжении всего XX в. Однако в последние годы наблюдается явное увеличение их числа при прямом стимулировании этого процесса со стороны государства. В отличие от «старых» альянсов в настоящее время они объединяют прямых конкурентов, а также поставщиков и потребителей.

Причинами роста является: возможность с их помощью снизить риски и неопределенность собственных разработок, рост стоимости разработки новых технологий, растущая открытость национальных рынков, возможность получения доступа к дополняющим технологиям. Но технологические альянсы имеют и некоторые негативные моменты: растет вероятность сговора между участниками соглашения по поводу цен, рынков или продукции; существует технологического грабежа мелких и средних фирм более крупными партнерами; возникает вероятность потери некоторых технологических решений, которые участники альянса не считают перспективными, но которые могли бы быть реализованы независимыми предприятиями; участие в технологическом

сотрудничестве может чрезмерно сократить технологический спектр членов альянса, особенно самых мелких, приспособляющихся к техническому выбору объединения; возникает проблема стоимости сделок, связанных с процессом кооперации. Поэтому технологическое сотрудничество должно давать такое сокращение расходов на разработку и освоение новых технологий, которое бы компенсировало их стоимость. Министерство внешней торговли и промышленности Японии, министерство обороны США и ведомства ЕС поддерживают организацию и финансирование многочисленных альянсов между предприятиями. Новая политика помощи корпоративным инновациям частично противостоит, а частично заменяет политику субвенций «национальным чемпионам», предоставления налоговых льгот или преференциальных государственных закупок.

Не существует каких-то единых рецептов создания жизнеспособных альянсов. «Однако можно назвать ряд факторов, обязательных для любого альянса: осознание важности альянса обоими партнерами, стремление к долгосрочным отношениям, сбалансированность властных полномочий сторон; совместимость стратегических интересов; сочетаемость стратегии и культур; определенность взаимных ожиданий, финансовых соображений, распределения ресурсов; необходимость согласовывать с партнером способы измерения успеха альянса, будь то показатель возврата на вложенный капитал, доля рынка, качество продукции, техническое знание или величина издержек; выбор подходящего партнера и постановка целей, предварительная оценка возможных выгод и потерь. При этом специфическое значение придается следующему.

Выбор партнера. Существует три основных критерия выбора партнера: **совместимость, способности, обязательства.**

Совместимость включает следующие показатели: сравнимые размеры и способности, существующая сеть альянсов, существующий опыт создания альянсов, стратегия, корпоративная культура, производство, маркетинг и продвижение товара на рынок, финансы.

Способности связаны с рыночной силой партнера, его уровнем технологического развития, продвижением товара на рынок. Проблема здесь состоит в том, что когда потенциальные партнеры устанавливают начальные коммуникации, то каждая из сторон стремится показать себя в более выгодном свете. Это может вести в дальнейшем к существенным трудностям. Самое опасное здесь - переоценить потенциальный рынок и недооценить потребности в капитале для реализации совместных проектов.

Эквивалентность взаимных обязательств - третий важный показатель. Если альянс связан с бизнесом партнера, находящемся на периферии его деятельности, а ваш бизнес основной, то проблема возникает с расторжением альянса по каким-либо причинам. Расторжения альянса на периферии бизнеса не создаст больших

трудностей для партнера, ваш же бизнес в этом случае может быть полностью разрушен. Более того, если бизнес находится на периферии, то компания не будет прилагать много усилий, тратить много времени и ресурсов.

На начальном этапе своего развития только 40% из 880 обследованных альянсов существовали больше четырех лет и лишь меньше 15% смогли перейти десятилетний период. В настоящее время, по мнению американских ученых, средняя продолжительность альянсов с участием фирм США составляет 7 лет. Опросы топ-менеджеров компаний, вовлеченных в стратегические альянсы, показывают, что менее половины альянсов можно назвать очень успешными.

Немало альянсов прекращают свое существование. Причины бывают разные.

По результатам наблюдений, 30% партнерств завершаются поглощениями или слияниями, 40% прекращают свою деятельность после успешного решения поставленных задач, а остальные 30% разваливаются.

Значительные трудности связаны с взаимодействием стратегических альянсов с органами власти. Их деятельность регламентируется законами той страны, в которой они находятся.

Стратегические альянсы формируют новую деловую стратегию, так как объединение ресурсов с целью удержать и расширить позиции на определенных рынках охватывает группу фирм, действующих совместно. Для руководства фирм, входящих в альянс, открываются новые пути выхода за пределы обычных интересов и возможностей.

Динамика альянсов существенно зависит от состояния мировой экономики. При ухудшении экономической ситуации не только снижаются объемы инвестиций в экономику, но и усиливается неопределенность, повышаются риски. В таких условиях число слияний и поглощений будет сокращаться, а стратегических альянсов – расти. Ведь посредством создания альянсов партнеры с меньшим числом рисков и быстрее получают доступ к ресурсам, минимизируют издержки, объединяют усилия по защите своих рыночных позиций.

Представляет интерес практика регулирования стратегических альянсов в Канаде. В соответствии с Актом о конкуренции государство уделяет внимание прежде всего эффектам от создания и деятельности альянсов, а не их конкретным формам. Бюро отслеживает попытки создания партнерств в обход законодательных требований, когда возникает угроза свободной конкуренции. В документах Бюро отмечается повышение роли альянсов, особенно вертикальных, в экономике и приводятся подробные типовые примеры, когда в отношении них применяются законодательные меры.

Заклучение

Альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом и основан на заключении средне- и долгосрочных соглашений. В него могут вступать не только поставщики и клиенты, но и конкуренты. Данная форма кооперации особенно продуктивна для высокотехнологических отраслей, где требуются высокие долговременные капитальные вложения. Целью альянсов в глобальном масштабе является достижение с помощью партнерства некоторого стратегического преимущества, которого обеим сторонам сложно или невозможно достичь независимо друг от друга.

Процессы глобализации формируют новую конфигурацию связей между государствами и организациями, превращающих мировую экономику в целостную систему. Выравнивание потребностей обусловлено воздействием средств массовой информации, международным маркетингом продукции, снижением торговых барьеров, возросшей мобильностью людей в мире. С развитием коммуникаций, транспорта и связи компании более успешно обслуживают рынки разных стран путем поставок однородной или схожей продукции. Опираясь на национальные конкурентные преимущества, они ведут борьбу как за потребителей, так и за более дешевые ресурсы и эффективные сферы производства в мировых масштабах. На этом фоне складывается понимание того, что «международные компании, стремящиеся быть глобально конкурентоспособными, должны быть одновременно глобально кооперирующимися».

Литература

Диссертация, представленная на соискание степени магистра по направлению 5380100 – «Международные экономические отношения» Мирзаевой Шахназ Машрабовны